

Пинда Ю.В.

*доктор економічних наук, доцент,
професор кафедри економіки підприємств та
інформаційних технологій,
Львівський університет бізнесу та права
Номер ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-6092-6679>*

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТА ПІДТРИМКА РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ БУДІВЕЛЬНОГО СЕКТОРУ В УКРАЇНІ

JEL Classification: G28
SECTION “Economy”: Економіка.

Анотація

У статті охарактеризовано вагому участь підприємств домінантних секторів економіки у соціально-економічному розвитку країни. Обґрунтовано вплив будівельного сектору на економічну безпеку держави. Досліджено підходи науковців до класифікації видів трансакційних витрат. Окреслено інституціональне середовище підприємств будівельного сектору економіки України. Визначено концептуальні характеристики реалізації регуляторної політики розвитку будівельного сектору.

Ключові слова: державне регулювання, підприємства будівельного сектору, інституціональне середовище, розвиток.

Annotation

The article describes the significant participation of enterprises of dominant sectors of the economy in the socio-economic development of the country. The influence of the construction sector on the economic security of the state is substantiated. Researchers' approaches to the classification of types of transaction costs are studied. The institutional environment of enterprises in the construction sector of the Ukrainian economy is outlined. The conceptual characteristics of the implementation of the regulatory policy for the development of the construction sector are determined.

Enterprises of dominant sectors and industries have a significant impact on the economic security of the state, which, at the same time, gives weight to state priority issues of their internal security. The current stagnant state of the domestic economy requires qualitatively new structural changes that will contribute to the formation of a favorable institutional environment for the effective functioning of dominant sectors and sectors of the economy and, in turn, provide conditions for long-term sustainable socio-economic development. The presence of "institutional traps" in the priority development sectors of the economy, which include construction, leads to increased transaction costs in future periods and further depression, which requires special attention of scientists, economists and politicians.

Despite the significant impact on the economic security of the state, enterprises in the construction sector, due to the violation of key goals and strategic priorities of their operation, become a significant source of danger and socio-economic threats for future periods, which are manifested through the prism of social, economic, institutional, technological and environmental aspects.

The basic conditions for the development of the modern construction sector of the economy in the conditions of increasingly active globalization are the realization of investment and financial potential and effective institutional support for its functioning. The institutional environment of the construction sector is presented in the form of four blocks: 1) formal institutions (officially established norms, standards and rules that are mandatory for all participants in the construction sector); 2) informal institutions (unwritten rules and traditions that are informal, but have an impact on the functioning of participants); 3) mechanisms for identifying violations of the rules under which offenders are identified; 4) mechanisms to prevent and counteract violations.

The main objectives of regulation in the construction sector should be focused on ensuring the constitutional rights of citizens of Ukraine to a comfortable and safe life through affordable, safe and quality housing, reliable social and engineering infrastructure; minimization of costs for future periods in the process of construction and operation of construction products; increasing the level of human capital in the construction sector; improving resource efficiency based on the implementation of the principles of energy efficiency and environmental safety; creation of a liberal, competitive market with equal conditions for all participants; ensuring the development of domestic producers (primarily in the segment of small and medium-sized businesses) without infringing on the rights of foreign suppliers; creation and control over observance of uniform, safe rules of the market which correspond to modern realities and national needs; creating conditions for a comfortable investment climate for the sustainable development of the construction sector.

Keywords: state regulation, enterprises of the construction sector, institutional environment, development.

Вступ

Підприємства домінантних секторів та галузей здійснюють вагомий вплив на економічну безпеку держави, чим, водночас, надають ваги державної пріоритетності питанням їх внутрішньо галузевої безпеки. Сучасний стагнуючий стан вітчизняної економіки вимагає якісно нових структурних змін, що сприятимуть формуванню сприятливого інституціонального середовища для ефективного функціонування домінантних галузей і секторів економіки та, своєю чергою, забезпечуватимуть умови для перспективного сталого соціально-економічного розвитку. Наявність “інституціональних пасток” у пріоритетних для державного розвитку секторах економіки, до яких відноситься будівництво, призводить до зростання трансакційних витрат майбутніх періодів та подальшої депресивності, що вимагає особливої уваги науковців, економістів і політиків.

Метою статті є характеристика державного регулювання та підтримки розвитку підприємств будівельного сектору в Україні.

Результати дослідження. Попри відчутний вплив на економічну безпеку держави, підприємства будівельного сектору, внаслідок порушення ключових цілей та стратегічних пріоритетів їх функціонування, стають вагомим джерелом небезпеки та соціально-економічних загроз для майбутніх періодів, які проявляються крізь призму соціального, економічного, інституційного, технологічного та екологічного аспектів (рис. 1).

Рис. 1. Вплив будівельного сектору на економічну безпеку держави
Джерело: складено автором

Ще із витоків здобуття незалежності 1991 р. Україну супроводжує низка відчутних макроекономічних, соціальних та структурних проблем, які не вирішилися навіть у період відносного поживлення розвитку економіки 2000-2007 рр. та суттєво загострилися у кризові періоди 2008 – 2010 рр. та 2014 – 2015 рр. Багаторічний зарубіжний досвід доводить, що найбільш успішний розвиток економіки відбувається в тих країнах, яким вдалося побудувати інституціональну структуру ринкової економіки на основі традиційних цінностей, норм і правил суспільного життя, що чітко проявилось на прикладах модернізації Німеччини, Японії, Південної Кореї, Китаю та інших країн [1, с. 4].

Вчений-економіст А. Чухно стверджував: “... за останню чверть століття економічній і фінансовій науці великою мірою вдалося подолати применшення значення інститутів у соціально-економічному розвитку та вийти на позиції розробки й застосування альтернативної концептуальної парадигми для розуміння значення інститутів, динамічної взаємодії політичних, економічних і соціальних сил у світовій і національній економіках” [2, с. 25]. З розвитком нової інституційної економіки (неоінституційної теорії) інститути почали розглядатися як фактори економічного зростання. Її основоположник – лауреат Нобелівської премії в царині економіки Д. Норт зазначав, що успіх економічного, як і політичного розвитку, головним чином залежить від ступеня досконалості інститутів [3, с. 4].

З цього приводу провідні французькі представники сучасного інституціоналізму Р. Буайе та Е. Бруссо зауважили: “... Господарство може функціонувати лише у відповідних інституціональних формах. Умови, необхідні для успішної роботи господарства, тією самою мірою кореняться в чітко визначеній інституціональній системі, як і в розвитку громадянського суспільства. Інститути мають важливе значення, й інституціоналізм спрямовує їх на службу всьому життєздатному і творчому, що існує в соціальному середовищі” [4, с. 18]. У даному контексті йдеться, перш за все про такі компоненти інституціонального середовища, як ефективність захисту прав власності і контрактних прав, якість правової системи, професійність та справедливість судової гілки влади, рівень бюрократизації управлінського апарату, глибина фінансових ринків.

Країни із більш розвинутими інститутами є значно стійкішими до зовнішніх загроз. Ключовими завданнями інституцій є мінімізація трансакційних витрат. Всесвітньо відомий класик постінституціоналізму, лауреат Нобелівської премії О. Вільямсон, продовжуючи дослідження його попередника – Нобелівського лауреата Р. Коуза, ґрунтовно довів існування трансакційних витрат, їх природу та передумови виникнення. Вчений запропонував власну класифікацію трансакційних витрат, розділяючи їх на *ex ante (nonperedni)* та *ex poste* (остаточні) (рис. 2).

Вчений відзначав, що характерною особливістю *ex ante* та *ex poste* є відсутність можливості їх кількісного виміру, проте, оцінити їх можна, використовуючи порівняльний інституційний аналіз для співставлення витрат при різних варіантах укладання угод. Відтак, важливою стає різниця трансакційних

видатків, а не їх абсолютне значення. Чим більш спеціальною та невизначеною є угода, тим вищі транзакційні витрати вона генерує, тим сильніші стимули до формування довготривалих відносин між учасниками та їх юридичного оформлення [6].

Рис. 2. Класифікація видів транзакційних витрат
Джерело: сформовано за [5, с. 95]

Професор Д. Родрік, досліджуючи щільність зв’язку між якістю інститутів і можливостями адаптації країн після “нафтового шоку” 1970-х років, довів, що найуспішніше протистояти шоку і реалізувати ефективну антикризову стратегію удалося країнам з ефективними інститутами і згуртованим суспільством. І, навпаки, нерозвинені інститути і наявність внутрішніх соціальних конфліктів суттєво ускладнювали подолання економічної кризи [7, с. 9]. У його із співавторами ґрунтовній праці “Інститути верховенствують” [8] відображені результати масштабних досліджень міждержавних довготривалих регресій, що підтверджують фактор якості інститутів (особливо міра якості захисту прав власності та правової системи) значно ґрунтовнішим, у контексті визначення відмінностей в довгострокових темпах розвитку, ніж інші базові чинники. Вчені доводять, що поліпшення якості інститутів у вибірці на одне стандартне відхилення відповідає відмінності в рівні душевого доходу між країнами в 6,4 разу, що еквівалентно фактичним відмінностям в доходах між Болівією і Південною Кореєю. При такому підході інвестиції виступають одним з передавальних механізмів, що зв’язують інституційні чинники та економічне зростання [7, с. 10].

Проблемами неефективності інститутів і їх стійкого у такому стані функціонування займалися різні науковці-інституціоналісти, серед яких Я. Бережний, О. Воронкова, Ю. Перський, В. Полтерович, Е. Попов, О. Сухарев. Кожен із них у межах специфіки своїх дослідницьких напрямів розкривав нові аспекти існування “інституційних пасток”. Російський вчений О. Сухарев, резюмуючи науковий доробок своїх попередників і наукових соратників із цієї проблематики, відзначив, що нова інституціональна традиція пропонує, з однієї сторони, концепцію “інституціональної пастки”, тобто неефективних стійких норм поведінки, що відтворюються ефектами координації, взаємозв’язку і культурної інерції, з іншої сторони, концепцію дисфункції інститутів, відповідно до якої існування неефективних норм являється закономірним результатом господарської діяльності, при якій проходить розлад і/або зниження якісного стану функції інститутів, зниження ефективності їх виконання і фіксація цього у часі [9, с. 39].

Базовими умовами розвитку сучасного будівельного сектора економіки в умовах все активнішої глобалізації є реалізація інвестиційно-фінансового потенціалу та ефективно інституціональне забезпечення його функціонування. Інституціональне середовище будівельного сектору представимо у вигляді чотирьох блоків (рис. 3): 1) формальні інститути (офіційно встановлені норми, стандарти і правила, які є обов’язковими для всіх учасників будівельного сектору); 2) неформальні інститути (неписані правила та традиції, які є неофіційними, проте мають вплив на функціонування учасників); 3) механізми ідентифікації порушень правил, згідно з якими визначають правопорушників; 4) механізми запобігання та протидії порушенням [10; 11, с. 65-66].

Серед низки проблем слабкого інституціонального середовища, що впливають на структурно-функціональні механізми забезпечення сталого розвитку вітчизняного будівництва та поширюються на усіх його учасників – взаємопов’язаних економічних агентів будівельного сектору, на нашу думку, важливо виокремити проблеми слабкої ефективності державного регулювання, що можна пов’язати із домінуванням приватної власності у будівництві, високою ресурсозатратністю галузевого координування та певною децентралізацією управління у сфері інжинірингу, проектування та будівництва.

З огляду на зазначене вважаємо, що регуляторна політика розвитку будівельного сектору є ваговою компонентою його інституціонального забезпечення та потребує відповідного системного удосконалення. Регуляторна політика є важливим напрямом регулювання, що застосовується в цілях стримування або стимулювання розвитку тих чи інших процесів і явищ, що відбуваються у конкретних галузях чи секторах економіки.

Еволюційно до переконання необхідності застосування регуляторної політики дійшли практично у всіх економіках з різних регіонів світу: як тих, де принципово в основу управління закладалося ринкове саморегулювання, так і в тих, що були тотально адміністративними і плановими. Світовий досвід останніх 20 років є підтвердженням проходження регуляторною політикою розвитку від ранніх спроб усунення регулювання і поступлення більш систематизованій регуляторній реформі, що увібрала в себе відміну регулювання, заново відновлення регулювання та підвищення ефективності регулювання.

Рис. 3. Інституціональне середовище підприємств будівельного сектору економіки України

Джерело: розроблено автором

На сьогодні в більшості економічно розвинених державах регуляторна політика набула рівня концепції правового регулювання, де процес реформування наділений характеристикою динамічності, створено достатню кількість інститутів та засобів застосування регуляторної політики. Звернімо увагу на те, що регуляторна політика явище доволі молоде. Лише у 1970 роках були започатковані перші спроби розуміння природи регулювання як засобу політики. Саме початки відміни регулювання і започаткування регуляторної реформи можна вважати першими спробами науково-прикладного дискусу про природу регулювання як політики. Для початку 1980 років характерними тенденціями удосконалення європейських та світових державних систем стали процеси дерегулювання як реакції на надмірне втручання влади у господарську практику, що призвело до спаду підприємницької активності та інноваційності [12; 13, с.2-3].

У практиці вітчизняного державного управління поняття регуляторної політики набуло своєї інституціалізації. Так, в Законі України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» дається його визначення: «... це напрям державної політики, спрямований на вдосконалення правового регулювання господарських відносин, а також адміністративних відносин між регуляторними органами або іншими органами державної влади та суб'єктами господарювання, недопущення прийняття економічно недоцільних та неефективних регуляторних актів, зменшення втручання держави у діяльність суб'єктів господарювання та усунення перешкод для розвитку господарської діяльності, що здійснюється в межах, у порядку та у спосіб, що встановлені Конституцією та законами України» [14].

Звернемо увагу, що у визначенні чітко простежуються три напрями реалізації регуляторної політики:

- по-перше, вона зорієнтована на керування відносинами між органами влади і державного управління та суб'єктами господарської діяльності;
- по-друге, вона є інструментом стримування прийняття і реалізації невірних чи недосконалих державницьких рішень;
- по-третє, вона покликана не стільки регулювати як скоріше удосконалювати правові, економічні та адміністративні методи, механізми, інструменти та важелі державного втручання у господарські процеси.

На нашу думку, у визначенні попри врахування дерегулювання бракує аспекту регулювання. Адже прямий переклад з англійської слова «regulation» означає «регулювання». Відтак, було б логічно закладати в етимологію регуляторної політики сукупність методів, механізмів, інструментів та засобів, які використовуються органами державного управління в цілях керування тими, чи іншими процесами та явищами у конкретних галузях чи секторах економіки в контексті соціального, економічного та екологічного розвитку.

Запропонований законодавцями різносторонній підхід до трактування регуляторної політики потрібно вважати вірним. Хоча у згадуваному нормативно-правовому акті чітко простежується акцент на підготовці, прийнятті, відстеженні результативності та перегляді регуляторних актів як головного об'єкта регуляторної політики. Тобто регуляторна політика розглядається у дуже вузькому ракурсі – як так зване наглядання за законами, постановами, директивами та

рішеннями, що приймаються і реалізуються владними структурами, в цілях відстеження недоліків, суперечностей, слабких місць з подальшим виправленням.

З одного боку можна вважати, що реалізація політики розвитку будівельного сектора здійснюється через прийняття рішень і розпоряджень. Саме тому їх аналіз і коригування власне і дозволяє забезпечувати потрібну ефективність регулювання. Але, на нашу думку, регулюючий вплив держави здійснюється не лише через нормативно-праве регулювання, але й шляхом організаційно-інституційного, соціально-психологічного, економічного, адміністративного та інших методів впливу.

Потрібно зауважити, що охарактеризований вище так званий “спрощений” підхід до сутнісного трактування регуляторної політики властивий і для багатьох вітчизняних дослідників аналізованої сфери. Так, С. Бевз до головних завдань регуляторної політики відносить прийняття регуляторних актів та відстеження їх результативності [15, с. 139]. О. Літвінов та О. Андрєєв – недопущення прийняття неефективних і недоцільних регулюючих актів, побудова вискоелективної, досконалої системи регулювання господарської діяльності і економічних відносин [16]. У дослідженні на тему: «Ефективне здійснення державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності на місцевому рівні» зазначається, що «... регуляторна політика покликана замінити явище видання нормативно-правових актів з питань підприємницької діяльності, реалізація яких недоцільна, економічно неефективна або призводить до значних втрат ресурсів суб’єктів підприємницької діяльності, створює бар’єри для реалізації права на здійснення такої діяльності і подальший розвиток приватної ініціативи» [17, с. 3]. Як бачимо, науковці відводять регуляторній політиці роль так званого наглядача за якістю і ефективністю рішень, які приймаються владою на всіх рівнях, зокрема на регіональному і місцевому. Крім того, для наведених характеристик спільним є перевірка рішень на результативність і ефективність.

Звичайно, в кожному конкретному випадку мова йде про різні ефекти та можливі наслідки. Але ж термін «результативність» стосується конкретних числових наслідків – результатів, відповідно, їх відстеження не може бути застосованим для всіх видів і типів регуляторних актів. Тому його застосування, на нашу думку, не доречне. Відносно ж ефективності, то обрання варіанту, за якого буде досягнуто більший ефект, об’єктивно можливе. Але справа в тому, що методика оцінювання ефективності законодавчих актів в Україні відсутня та навіть не прописана в офіційних методичних рекомендаціях з аналізу впливу та відстеження результативності регуляторних актів [18].

У праці «Регуляторна політика: нові можливості» автори при трактуванні змісту та процедур регуляторної політики чітко дотримуються положень вітчизняного законодавства та її головними функціями визначають встановлення і контроль за виконанням прозорих і справедливих правил поведінки для учасників ринку, що має посилити саморегульованість ринкової системи, а також обмеження прямого втручання в ринкову систему чіткими і зрозумілими критеріями, забезпечення передбачуваності та ефективності такого втручання [19, с. 157].

За М. Погрібняк, регуляторною політикою є напрям державної політики, орієнтований на підвищення якості і ефективності державного управління і

місцевого самоврядування у сфері господарської діяльності шляхом законодавчого визначення процедур підготовки, прийняття, відстеження ефективності дії та перегляду регуляторних актів із регулювання господарської діяльності [20].

До представників т. зв. спрощеного трактування регуляторної політики відноситься й О. Юлданов. Втім, на нашу думку, позитивно, що науковець не відкидає й інших поглядів на функції і завдання цієї складової державної політики: «... цей термін вживається у трьох значеннях: широкому (означення напряму регулюючої політики органів влади та місцевого самоврядування), спеціальному (для ідентифікації державної політики у сфері підприємницької діяльності) і нормативному (в цілях удосконалення господарських та адміністративних рішень і відносин)» [21, с. 3].

Наголосимо, що на протигагу спрощеному підходу для світового і європейського досвіду регулювання характерне застосування регуляторної політики у значно ширших рамках. Так, законодавство США визначає регуляторну політику як інструмент досягнення ефективності регулювання державною діяльністю суб'єктів господарювання шляхом втручання уряду для підтримки конкурентоспроможності, захисту уразливих видів діяльності чи економічних агентів [22].

В директивах ЄС прописано, що регуляторна політика є діяльністю органів влади щодо стимулювання або обмеження діяльності економічних суб'єктів [23]. При цьому Єврокомісія ще ширше розглядає поняття регуляторної політики, оскільки для оцінювання стану запровадження регуляторної політики враховує такі параметри:

(1) традиційні для регуляторної політики – якісне регулювання, запровадження політики аналізу регуляторного впливу, обов'язкове здійснення аналізу регуляторного впливу, розгляд альтернатив, наявність нормативних документів з підготовки аналізу регуляторного впливу, наявність координаційного органу з аналізу регуляторного впливу, часткове консультування з аналізу регуляторного впливу, формалізація консультаційних процедур, безпосередні консультації з зацікавленими сторонами;

(2) значно ширшого спектру – дослідження впливу державного регулювання на малий бізнес, а також на преференції для суб'єктів малого і середнього підприємництва.

О. Кілієвич до сфер державної регуляторної політики відносить регулювання цін на блага, обмеження входження на ринок через ліцензування чи дозвільні процедури, стимулювання розвитку конкуренції, встановлення стандартів якості, прямий розподіл ресурсів, прямі і непрямі субсидії та позики як засоби впливу на забезпечення благами окремих сегментів ринку, регулювання монополій та спеціальних видів діяльності. Таким чином, відзначаємо доволі широкий перелік сфер і об'єктів регулювання в межах регуляторної політики [24, с. 26].

Не менше всеохоплюючим до трактування сутнісних характеристик регуляторної політики є підхід Т. Левкуна, що визначає її як складну комплексну систему, призначену для ефективного урегулювання адміністративно-правових відносин між дозвільно-регуляторними органами влади та суб'єктами господарювання, що має визначену структуру, відповідне нормативно-правове

забезпечення та реалізується із застосуванням відповідних методів, засобів і інструментів державного впливу відповідно до основних принципів дозвільно-регуляторної діяльності та яка спрямована на забезпечення сталого економічного розвитку в тій сфері, що регулюється [25, с. 131]. Тут простежуються ознаки не простої перевірки і контролю рішень влади, а повноцінної методики державного регулювання соціально-економічних проблем.

Як комплекс методів, механізмів та засобів впливу на ті чи інші процеси і явища розглядає регуляторну політику О. Глущенко. У контексті протидії нелегальному підприємництву автор трактує її як «... діяльність держави, спрямовану на подолання негативних наслідків окремих видів підприємництва шляхом зменшення можливостей займатися ним та використовувати доходи від нього» [26, с. 7].

Узагальнивши наведені вище результати, представимо на рис. 4 концептуальні засади реалізації регуляторної політики розвитку будівельного сектору економіки України.

Ліцензування будівельної діяльності та контроль за додержанням ліцензійних умов здійснюється Державною архітектурно-будівельною інспекцією та її територіальними органами (органами ліцензування). Кваліфікаційні, організаційні та інші вимоги щодо провадження господарської діяльності у будівництві встановлюються ліцензійними умовами провадження такої діяльності, які затверджуються в установленому законодавством порядку.

При органі ліцензування утворюється ліцензійна комісія, що діє на підставі положення, затвердженого в установленому порядку Мінрегіонбудом [27]. Державна архітектурно-будівельна інспекція здійснює методичне забезпечення ліцензування будівельної діяльності.

Її завдання і повноваження визначені Положенням про Державну архітектурно-будівельну інспекцію України, яка затверджена Указом Президента України [28].

Закон України “Про будівельні норми” поширюється на суб’єктів господарювання незалежно від форми власності, які провадять будівельну, містобудівну, архітектурну діяльність і забезпечують виготовлення продукції будівельного призначення, а також на органи державної влади та органи місцевого самоврядування [29]. До суб’єктів нормування у будівництві належать: 1) центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері будівництва; 2) міністерства, до повноважень яких належать питання з нормування у будівництві. Стаття 11 вищезазначеного закону визначає, що застосування будівельних норм або їх окремих положень є обов’язковим для всіх суб’єктів господарювання незалежно від форми власності, які провадять будівельну, містобудівну, архітектурну діяльність та забезпечують виготовлення продукції будівельного призначення. Правила підтвердження придатності нових будівельних виробів для застосування, щодо яких відсутні вимоги будівельних норм, інших нормативних актів і документів у сфері будівництва, встановлює Кабінет Міністрів України [29].

Рис. 4. Концептуальні характеристики реалізації регуляторної політики розвитку

У разі якщо у будівельних нормах є посилання на стандарти, то ці стандарти є обов'язковими до застосування. Державний контроль за дотриманням суб'єктами господарювання державних будівельних норм здійснює центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань державного архітектурно-будівельного контролю [29].

Окрім цього, залежно від конкретного виду будівельної діяльності використовуються також інші нормативні акти (Житловий кодекс України, Кодекс України про адміністративне правопорушення, Закон України “Про регулювання містобудівної діяльності”, Закон України “Про планування та забудову територій”, Закон України “Про основи містобудування”, Постанова КМУ “Про Порядок прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів”, Постанова КМУ “Технічного регламенту будівельних виробів, будівель і споруд тощо”), акти місцевого значення та інші.

Основні цілі регулювання у будівельному секторі повинні орієнтуватися на:

- забезпечення конституційних прав громадян України на комфортне і безпечне життя через доступне, безпечне та комфортне житло, надійну соціальну й інженерну інфраструктуру тощо);
- мінімізація витрат для майбутніх періодів у процесі будівництва та експлуатації будівельної продукції;
- створення ліберального, конкурентного ринку з рівними умовами для всіх учасників;
- забезпечення розвитку національних виробників (в першу чергу з сегменту МСБ) без утиску прав іноземних постачальників;
- створення та контроль над дотриманням єдиних, безпечних правил ринку, які відповідають сучасним реаліям та національним потребам;
- створення умов для комфортного інвестиційного клімату з метою сталого розвитку галузей.

Основними завданнями регулювання, вважаємо, повинні бути:

- стимулювання сприятливих умов для інвестицій;
- покращення рівня людського капіталу у будівельному секторі;
- вдосконалення ресурсної ефективності, енергоефективності та можливостей для бізнесу;
- зміцнення внутрішнього ринку будівельних робіт і операцій з нерухомістю;
- сприяння вітчизняним будівельним підприємствам у посиленні своїх позицій у глобальному конкурентному середовищі.

Регуляторні функції розподіляються у розрізі інституцій [30]:

- Міністерством регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України;
- Державною архітектурно-будівельною інспекцією України;
- Державною службою України з питань геодезії, картографії та кадастру;
- Виконавчими органами сільських, селищних, міських рад;
- Державною службою України з питань праці;
- Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах

енергетики та комунальних послуг;

- обласними, районними радами; сільськими, селищними, міськими радами;
- місцевими державними адміністраціями;
- Міністерством екології та природних ресурсів України;
- Міністерством економічного розвитку і торгівлі України;
- Міністерством інфраструктури України;
- Міністерством культури України;
- Міністерством охорони здоров'я України;
- Міністерством юстиції України;
- Державною службою України з надзвичайних ситуацій;
- Державною санітарно-епідеміологічною службою України.

В усіх європейських країнах правила забудови жорстко регламентуються законодавством, а відхилення від них – суворо карається законодавством. При цьому, абсолютно усі населені пункти мають плани забудов і ці плани, як і вся містобудівна документація, знаходяться у публічному доступі. Відповідно, кожен громадянин чи підприємець має доступ до інформації про забудовника та об'єкт забудови, де є вільні ділянки і які плани на ці ділянки у перспективі. В Україні лише 72,6% населених пунктів мають плани забудов, з них у публічному доступі лише 24%. Варто зауважити, що більшість із цих планів походять ще із СРСР. Це пояснює хаотичні забудови міст, незакінчені та самовільні проекти, забудову природоохоронних і зелених зон, а також управління земельними ресурсами з високими корупційними ризиками [31].

Попри наявність всієї законодавчої бази, містобудівна документація, яка є дороговказом для планування та побудови населених пунктів та їх інфраструктури від мереж до транспортних потоків все ще залишається не доступною ні для громадськості, ні для бізнесу. Сьогодні на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних (data.gov.ua) розміщено всього 33 детальних планів територій, 14 генеральних планів та 3 схеми окремих міжрайонних територій для майже 31 000 територіально адміністративних одиниць в Україні [31]:

Висновки. Інституціональне середовище кожної галузі і сектору економіки суттєво впливає на ефективність їх функціонування, а сприятливе комплексне інституціональне забезпечення є ключовою компонентою їх сталого розвитку та базовим критерієм визначення рівня безпеки. Негативні тенденції у динаміці основних макроекономічних показників останніх років в економіці України вимагають оперативної активізації розвитку домінантних галузей та секторів економіки для подолання кризових явищ та стабілізації соціально-економічного стану держави.

Основні цілі регулювання у будівельному секторі повинні орієнтуватися на забезпечення конституційних прав громадян України на комфортне і безпечне життя через доступне, безпечне та якісне житло, надійну соціальну й інженерну інфраструктуру; мінімізацію витрат для майбутніх періодів у процесі будівництва та експлуатації будівельної продукції; підвищення рівня людського капіталу у будівельному секторі; покращення ресурсної ефективності на засадах впровадження принципів енергоефективності та екологічної безпеки; створення ліберального, конкурентного ринку з рівними умовами для всіх учасників;

забезпечення розвитку національних виробників (в першу чергу з сегменту малого і середнього бізнесу) без утиску прав іноземних постачальників; створення та контроль над дотриманням єдиних, безпечних правил ринку, які відповідають сучасним реаліям та національним потребам; створення умов для комфортного інвестиційного клімату з метою сталого розвитку будівельного сектору.

Література

1. Івашина О. Ф. Інституціоналізація економічного розвитку: автореф. дис. ... д-ра екон. наук. Дніпропетровськ, 2011. 38 с.
2. Чухно А. А., Леоненко П. М., Юхименко П. І. Сучасна інституціональна теорія та фінансова наука. Фінанси України. 2012. № 8. С. 23- 42.
3. В тени насилия: уроки для обществ с ограниченным доступом к политической и экономической деятельности / Д. Норт, Дж. Уоллис, С. Уэбб, Б. Вайсгаст. Вопросы экономики. 2012. № 3. 48 с.
4. К созданию институциональной политической экономии / Р. Буайе, Э. Бруссо, А. Кайе, О. Фавро. Экономическая социология. 2008. Т. 9, № 3. С. 17-24.
5. Євтушенко О. В. Теоретико-економічні підходи до класифікації трансакційних витрат. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм». 2013. № 1042. С. 94-98.
6. Мічені Нобелем: вертикальний інтегратор Олівер Вільямсон. URL: <http://www.epravda.com.ua/publications/2010/04/2/231738/>.
7. Фрейнкман Л. М., Дашкеев В. В., Муфтяхетдинова М. Р. Анализ институциональной динамики в странах с переходной экономикой. Москва: ИЭПП, 2009. 252 с.
8. Rodrik D., Subramanian A., Trebbi F. Institutions Rule: The Primacy of Institutions Over Geography and Integration in Economic Development. Journal of Economic Growth. 2004. Vol. 9, is. 2. P. 131-165.
9. Сухарев О. С. Новый институционализм: «ловушки», трансакционные издержки, теорема «Коуза» и время. TERRA ECONOMICUS. 2012. Т. 10, № 3. С. 39-57.
10. Пинда Ю. В. Організаційно-економічне забезпечення конкурентоспроможності будівельного комплексу регіону: дис. ... канд. екон. наук. Львів, 2009. 214 с.
11. Пинда Ю. В. Удосконалення механізму інституціонального забезпечення розвитку будівельного сектора економіки України. Вісник Одеського національного університету. 2016. Т. 21, вип. 1. С. 64-69.
12. Глушко А. Д. Науково-методичні основи реалізації державної регуляторної політики в Україні: дис. ... канд. екон. наук. Полтава, 2014. 207 с.
13. Малишев Н. Эволюция регуляторной политики в странах-членах ОЭСР. URL: www.oecd.org/gov/regulatory.../42051724.doc.
14. Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності: Закон України від 11.09.2003 р. № 1164-IV. URL: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1160-15/page2>.

15. Бевз С. І. Державна регуляторна політика України в контексті поглядів Г. Кельзена. Адміністративне право і процес. 2013. № 4. С. 137-139.
16. Літвінов О. В., Андрєєв О. М. Недоліки законодавчого забезпечення державної регуляторної політики. URL: <http://www.dcescr.dp.ua/publ.htm>.
17. Літвінов О. В. Ефективне здійснення державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності на місцевому рівні. Матеріали наукового семінару. Павлоград, 2006. 60 с.
18. Про затвердження методики аналізу впливу та відстеження результативності регуляторних актів: Постанова Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 р. № 308. URL: <http://zakon4.rada.gov.ua>.
19. Регуляторна політика: нові можливості / за ред. К. Ляпіної і Я. Демченкова. Київ: Ін-т конкурент. сусп-ва, 2004. 170 с.
20. Погрібняк М. А. Механізм державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності: автореф. дис. ... канд. з держ. упр. Запоріжжя: Класич. приват. ун-т, 2008. 20 с.
21. Юлдашев О. Х. Проблеми вдосконалення державної регуляторної політики в Україні: монографія. Київ: МАУП, 2005. 336 с.
22. Regulatory Policy: Definition, Processes & Examples. URL: <http://education-portal.com/academy/lesson/regulatory-policy-definition-processes-examples.html#lesson>.
23. Волошин В. І. Пріоритети та засоби зміцнення економічної безпеки малого і середнього підприємництва: дис. ... канд. екон. наук. Київ, 2008. 196 с.
24. Кілієвич О. Економічний аналіз державної політики: навч. посіб. Київ: НАДУ, 2011. 78 с.
25. Реформування системи державного управління та державної служби: теорія і практика: матеріали наук.-практ. конф. за міжнар. участю, 8 квіт. 2011 р.: у 2 ч. Ч. 1 / за наук. ред. чл.-кор. НАН України В. С. Загорського, доц. А. В. Ліпенцева. Львів: ЛРІДУ НАДУ, 2011. 424 с.
26. Глущенко О. О. Регуляторна політика стримування нелегального підприємництва: автореф. дис. канд. екон. наук. Львів: Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, 2009. 20 с.
27. Про ліцензування господарської діяльності, пов'язаної із створенням об'єктів архітектури: Постанова Кабінету Міністрів України від 5.12.2007 р. № 1396. URL: <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1396-2007-%D0%BF>.
28. Про затвердження Регламенту Державної архітектурно-будівельної інспекції України: наказ Державної архітектурно-будівельної інспекції України від 28.09.2011 р. № 92. URL: <http://consultant.parus.ua/?doc=07TED95E8D>.
29. Про будівельні норми: Закон України від 05.11.2009 р. № 1704-VI. URL: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1704-17>.
30. Будівництво: звіт сектора за 2016 рік / BRDO. Офіс ефективного регулювання. URL: http://brdo.com.ua/sectors/construction/#tab_0.
31. В Україні тільки 24 % містобудівної документації є у відкритому доступі. URL: <http://brdo.com.ua/analytics/v-ukrayini-tilky-24-mistobudivnoyi-dokumentatsiyi-ye-u-vidkrytomu-dostupi/>.

